

TO'QNASHUVCHI ZARYADLANGAN ZARRALARNING MASSA MARKAZI ENERGIYASI.

*Xudoyberdiyeva Malika Karomat qizi,
O'zbekiston Milliy universiteti, PhD*

E-mail: xudoyberdiyeva94@inbox.ru

Rustamov Xurshid Zafar o'g'li

National University of Uzbekistan(1-kurs student)

Eshmo'minov Azizbek Do'smuhammad o'g'li

National University of Uzbekistan(1-kurs student)

Annotatsiya: Qora tuynuklarni matematik jihatdan tavsiflashda ham umumiy nisbiylik nazariyasi doirasidagi va alternativ gravitatsiya nazariyalaridagi turli yechimlar mavjud bo'lib bunday yechimlarni nazariy jihatdan sinov zarrachalarning qora o'ra atrofidagi harakatida o'zini qanday tutishiga qarab o'rganish mumkin. Bunda masalani fizik reallikka yaqinlashtirish maqsadida qora tuynuk atrofida magnit maydon mavjud deb qolaversa zarrachalar elektr zaryadiga yoki magnit xususiyatlarga ega deb qarash mumkin. Shu jihatdan bunday jarayonlarni o'rganish gravitatsiya nazariyalarini tekshirishda xususan qora tuynuklar tabiatini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Biz konform gravitatsiya sharoitida to'qnashadi deb hisobga olingan aylanadigan magnitlangan holda massa markazining energiyasi uchun qora tuynuklar yaqinidagi ikkita zaryadlangan quyidagi shaklda ifodalanishi mumkin zarrachalarning to'qnashuvi massa

markazining energiyasini o'rganamiz. m_1 va m_2 massalari va va ning 4-tezligi bilan cheksizlikdan keladigan ikkita zarrachalar massa markazining energiyasi uchun ularning 4-impulsining umumiy ifoda

$$\frac{E_{cm}^2}{2m^2} = E_{cm}^2 = 1 - g_{\mu\nu}u_1^\mu u_2^\nu \quad (4)$$

$\{E_{cm}, 0, 0, 0\} = m_1 u_1^\mu + m_2 u_2^\mu$ (1)
Massalar markazining energiya maydoni (1) dan aniqlanishi mumkin va bizda

Magnit parametri bilan musbat va musbat (musbat va manfiy) zaryadlangan zarrachalarning to'qnashuv markazining energiyasini tahlil qilamiz, $E1 = E2 = 1$ boshlang'ich energiyasi va $L=-4$ impuls momenti bo'lgan

$$E_{cm}^2 = m_1^2 + m_2^2 - 2m_1 m_2 g_{\mu\nu} u_1^\mu u_2^\nu \quad (2)$$

cheksizlikdan kelib chiqadi. 1- va 2-rasm tashqi magnit maydonda aylanadigan qora tuynuk yaqinidagi musbat-musbat va musbat-manfiy zaryadlangan zarrachalar to'qnashuv massalari markazining energiyasining radiusga bog'liqligi ko'rsatilgan.

algebraik o'zgarishlardan so'ng, biz o'lchamsiz shaklda ifoda etamiz

$$\frac{E_{cm}^2}{m_1 m_2} = \frac{m_1}{m_2} + \frac{m_2}{m_1} - 2g_{\mu\nu} u_1^\mu u_2^\nu \quad (3)$$

Rasmlardan ko'rinib turibdiki, massa markazining energiyasi L konform parametri va aylanish parametrini oshirish bilan kamayadi. Bundan tashqari, musbat zaryadlangan zarralar to'qnashuvlarida massa markazining energiyasi Kulon kuchlarining ustunligi tufayli yo'qoladi.

4-tezlik uchun ifodani ishlatish tegishli tortishish bilan magnitlangan aylanuvchi qora tuynuklar atrofidagi zaryadlangan zarralar massalari teng $m1 = m2$ va $E1 = E2 = 1$ boshlang'ich energiyasi bilan

1-jadval. Aylanadigan qora tuynuk atrofida harakatlanadigan zarrachalarning eng ichki barqaror aylanma orbitalari ($a = 0,5$ va $M = 1$ uchun)

L^2	0	0.001	0.002	0.005	0.01
$\omega_B = 0.05$	3.7312	3.7314	3.7316	3.7322	3.7331
$\omega_B = 0.1$	3.2897	3.2899	3.29	3.2904	3.2911
$\omega_B = 0.2$	2.8444	2.8445	2.8446	2.8449	2.8454
$\omega_B = 0.4$	2.4799	2.48	2.4801	2.4803	2.4807
$\omega_B = 0.8$	2.2192	2.2193	2.2194	2.2195	2.2197

2-jadval. Aylanadigan qora tuynuk atrofida harakatlanadigan zarrachalarning eng ichki barqaror aylanma orbitalari ($\omega_B = 0.25$ va $M = 1$ uchun)

L^2	0	0.001	0.002	0.005	0.01
$a = 0.05$	3.1458	3.1459	3.146	3.1462	3.1467
$a = 0.1$	3.1074	3.1075	3.1076	3.1078	3.1083
$a = 0.2$	3.0248	3.0249	3.025	3.0253	3.0257
$a = 0.4$	2.8316	2.83165	2.8317	2.832	2.8324
$a = 0.8$	2.2265	2.2267	2.2268	2.2273	2.2281
$a = 0.99$	1.4045	1.4049	1.4054	1.4067	1.4092

1 – rasm. Ikki to'qnashuvch zarra massa markazi energiyasining radiusga bog'liqligi, konform gravitatsiyasi sharoitida qora tuynuk yaqinidagi musbat zaryadlangan zarrachalarning turli konform parametr L qiymatlari va aylanish parametri bo'lgan hol uchun. $M = 1$ bo'lgan o'lchov birliklarda

2 – rasm. 1 – rasm kabi, lekin musbat va manfiy zaryadlangan zarrachalarning to'qnashuvlari uchun. $M = 1$ bo'lgan o'lchov birliklarda.

Relativistik astrofizikaning muhim va dolzarb masalalaridan biri test magnit dipolining harakatini, xususan, neytron yulduzlarining (pulsar yoki magnetarlarning) harakatini o'rganish orqali tortishish nazariyasini tekshirishdir. SMQT atrofidagi tortishish va elektromagnit maydonlarni kuzatishlardagi aniq impulslari tufayli tekshirishga imkon beradigan supermassiv qora tuynuklar (bundan keyin SMQT) atrofida test magnit dipollari sifatida qaraladi, Doppler effekti bilan masofani o'lchashga yordam berishi mumkin. Bunday modellarni kuzatishda neytron yulduzining galaktik markaz yaqinida topilishi mumkinligini tushunish mumkin. Biroq, bugungi kunda Sgr A* atrofida zich zaryadlangan elektron gazda radio impulslarining Kompton tarqalishi tufayli radio modullarini topish juda qiyin. Birinchi va hozirgi vaqtda yagona neytron yulduzi magnetar SGR 1745-2900 nomi bilan Sgr A* atrofida 2013 yilda topilgan [6]. Hisobkitoblarimizda magnetar

parametrlari uni Sgr A* atrofida aylanadigan magnit dipol deb hisoblashdan foydalanamiz. Boshqa tomondan, nazariy muammolar, ISCO radiusi SMQT atrofida kuzatilgan xususiyatlarni tahlil qilishda, turli xil tortishish o'zgaruvchilari parametrlari xususiyatlarga o'xshash ta'sirlarni aks ettirganda paydo bo'ladi; bunday hollarda tortishish effekti dominant rol o'ynashi mumkin emas. Aslida, asosan astrofizik qora tuynuklar aylanadigan qora tuynuklar sifatida olinadi. Bu yerda biz ISCO radiusini fazovaqt deformatsiyasi va Kerr qora tuynugining aylanishi bilan solishtirib, magnit dipollarning ISCO radiusining bir xil qiymatini ta'minlagan holda tahlil qildik. Taqqoslash uchun, biz tashqi asimptotik bir hil magnit maydonga va magnit maydonsiz Kerr qora tuynugiga kiritilgan kvazishvartsschild kompakt obyektini ko'rib chiqamiz. Biz SMQT SgrA* atrofida aylanadigan magnetarning haqiqiy astrofizik holatini taxmin qilamiz. Shuni ham ta'kidlash kerakki, magnit dipol tashqi magnit maydon bo'lmasa neytral deb hisoblanishi mumkin.

3- rasm. Chap panel: magnit dipol uchun ISCO radiusning deformatsiya parametriga bog'liqligi. O'ng panel: Bir xil ISCO radiusini beradigan hol uchun Kerr yechimi spin parametri va kvazi-Schwarzschild yechimi deformatsiya parametrlari orasidagi degeneratsiya.

4- rasm. Chap panel: bir xil ISCO radiusini beradigan hol uchun Kerr yechimi spin parametri va kvazi-Schwarzschild hol uchun magnit parametrlari orasidagi degeneratsiya. O'ng panel: Kerr yechimi spin parametri va kvazi-Schwarzschild yechimi deformatsiya parametrlari orasidagi degeneratsiya.

5-rasm. Magnit dipollar ISCO radiusining qiymatlari uchun og'ish parametri va magnit parametri o'rtasidagi munosabatlar.

Schwarzschild metrikasi va Kerr aylanish parametrida magnit parametr o'rtasida degeneratsiya grafikasini chizishimiz mumkin. O'ng paneldagi 8-rasm burilish parametrining qiymatlari bilan, ISCO radiusi magnit parametri ortib borayotgan holatda ham shunga o'xshash tarzda o'sadi. Bu esa, bu parametri faqat retrograde orbitalar uchun Kerr metrikasining aylanish parametrini o'rnini bosishi kerak degan xulosaga olib keladi. Bu 4-rasmda ko'rsatilgandek, degeneratsiya grafida ko'rish

Xulosa. Magnit parametri va ISCO radius qiymatlari uchun og'ish parametrlari o'rtasidagi degeneratsiya munosabatlarini ko'rsatdik va magnit parametrining qiymatlari uchun inkor etish parametrining ikki xil musbat qiymatida

mumkin. 5-rasmda Parametr qiymatlari va magnit parametrlari o'rtasida ISCO radiusining qiymatlari uchun degeneratsiyasi . Magnit parametri o'rnatilganda, ISCO radiusi uchun bir xil qiymatni ta'minlaydigan burilish parametri uchun ifoda qiymatlari mavjudligini ko'rish oson bo'ladi. Shuning uchun, ISCO radiusining ortishi bilan og'ish parametrining degeneratsiya qiymatlari oralig'i oshadi.

ISCO radiusining bir xil bo'lishi mumkinligini aniqladik. Tadqiqot SMQT ga yaqin muhitda magnitlangan modda va neytron yulduzlarining dinamikasiga qo'llanilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. A.A. Grib, Y.V. Pavlov, Gravit. Cosmol. 17, 42 (2011). <https://doi.org/10.1134/S0202289311010099>. arXiv:1010.2052 [gr-qc]
2. A.A. Grib, Y.V. Pavlov, Astropart. Phys. 34, 581 (2011b). <https://doi.org/10.1016/j.astropartphys.2010.12.005>. arXiv:1001.0756 [gr-qc]
3. K. Akiyama et al. (collaboration Event Horizon Telescope), Astrophys. J. <https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab1141>
4. The LIGO Scientific Collaboration and the Virgo Collaboration, Phys. Rev. Lett. 116, 241103 (2016). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.241103>. arXiv:1606.04855[gr-qc]
5. J. Bardeen, in Proceedings of GR5, ed. by C. DeWitt and B. DeWitt, Tbilisi, USSR (Gordon and Breach, 1968) p. 174
6. S.A. Hayward, Phys. Rev. Lett. 96, 031103 (2006). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.031103>. arXiv:gr-qc/0506126